

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA PRODUÇÃO DE AROMATIZANTES E DESINFETANTES A PARTIR DE PLANTAS MEDICINAIS: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO IEMA PLENO DE CODÓ.

DOI: 10.5281/zenodo.14175654

Jullielly Melo Mourão Leitão¹

¹Química – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
jullielymelo@gmail.com

Lúcia Carla Medeiros Enes Carvalho²

¹Química – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
luciaquimica2@outlook.com

Humberto Denys de Almeida Silva³

¹Logística – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
eng.pro.humberto@gmail.com

Camilo Tavares Costa de Sousa⁴

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
Camilotavares10@gmail.com

Pablo Cavalcante Costa⁵

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
Pablocavalcante.adv@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais.

Introdução: A crescente preocupação com a sustentabilidade e o uso eficiente dos recursos naturais tem impulsionado a busca por alternativas que minimizem os impactos ambientais em diversos setores. Nesse contexto, o mercado de plantas medicinais, aromáticas e condimentares se destaca como uma área promissora e diversificada, englobando desde ervanários e farmácias de manipulação até laboratórios farmacêuticos (SENAR, 2017). A valorização dessas plantas não apenas atende à demanda por produtos naturais e saudáveis, mas também representa uma oportunidade para promover práticas agrícolas sustentáveis, conservação da biodiversidade e o uso responsável dos ecossistemas. Assim, o projeto de aromatizantes e desinfetantes a partir de plantas medicinais surge como uma iniciativa inovadora que busca promover a sustentabilidade. Além de proporcionar produtos naturais e eficazes, integrando ações sociais e ambientais que visam beneficiar a comunidade e preservar o meio ambiente. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo desenvolver produtos de limpeza a partir de plantas medicinais, promovendo a conscientização ambiental e a sustentabilidade no IEMA Pleno de Codó. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura que possibilitou a seleção de plantas da região dos Cocais, aumentando o conhecimento sobre suas propriedades olfativas. Com métodos de extração adequados, foram produzidos aromatizantes de capim-limão e hortelã, além de desinfetantes de alfavaca e jardineira. Esses produtos de limpeza não apenas oferecem alternativas ecológicas, mas também proporcionam fragrâncias naturais atraentes. Os discentes analisaram os produtos

gerados e confirmaram que os resultados atendem aos objetivos propostos, validando o uso de recursos locais na formulação de produtos com menor impacto ambiental. **Resultados:** Essa iniciativa destaca a importância das plantas medicinais como aliadas na produção de soluções de limpeza sustentáveis e eficazes, além de contribuir para a preservação ambiental e a valorização dos saberes locais. A experiência reforça a capacidade das instituições de ensino em promover práticas sustentáveis e inovadoras, conectando educação, meio ambiente e desenvolvimento comunitário. **Conclusão:** A elaboração de aromatizantes e desinfetantes com espécies locais não apenas gerou alternativas ecológicas, mas também promoveu a conscientização ambiental entre os alunos do IEMA Pleno de Codó. Os resultados mostraram que os produtos atenderam às expectativas em funcionalidade e fragrância, estimulando o interesse da comunidade escolar por práticas sustentáveis. Essa experiência evidencia o papel das instituições de ensino como agentes de mudança, integrando educação, sustentabilidade e desenvolvimento comunitário.

Palavras-chave: Aromáticas; Plantas Mediciniais; Sustentabilidade.